

3/1
2025

**FIZIKA,
MATEMATIKA *va*
INFORMATIKA**

XALQARO ILMIY-USLUBIY JURNAL

2001-yildan chiqa boshlagan

Toshkent – 2025

-
-
- Bosh muharrir** – Xolboy IBRAIMOV pedagogika fanlari
doktori, Akademik
- Muharrir** – Bakhshillo Amrillayevich OLIMOV f.-m.f.n.,
v.v.b., professor
- Mas’ul kotib** – Riskeldi Musamatovich Turgunbayev f.-m.f.n.,
professor

TAHRIR HAY’ATI A’ZOLARI

IBRAIMOV Xolboy
AYUPOV Shavkat Abdullayevich
OLIMOV Bakhshillo Amrillayevich
AKMALOV Abbas Akromovich
KUVANDIKOV Oblokul
TURSUNMETOV Kamiljan
MAKHMUDOV Yusup Ganiyevich
TURGUNBAYEV Riskeldi Musamatovich
MUSURMONOV Raxmatilla
MAXMUDOV Abdulxalim Xamidovich
MAMARAJABOV Mirsalim Elmirzayevich
XUJANOV Erkin Berdiyevich
ORLOVA Tatyana Alekseyevna
BOZOROV Erkin Xojiyevich
BARAKAYEV Murod

Muassis:
T.N.Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti
71 256 53 57

BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QITISH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

*Sh.S. Zamonova, Denov tadbirkorlik va pedagogika
instituti o'qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi*

Ushbu maqolada bo'lajak fizika o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali ularning pedagogik va metodik kompetensiyalarini shakllantirish masalalari yoritilgan. Mazkur texnologiyaning asosiy tamoyillari, amaliy qo'llanishi, ta'lim samaradorligiga ta'siri hamda fizika fanining xususiyatlarini hisobga olgan holda kompetensiyalarni rivojlantirish yo'llari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *muammoli ta'lim, kompetensiya, fizika o'qituvchisi, kasbiy tayyorgarlik, innovatsion texnologiyalar, metodik malaka.*

В данной статье рассматриваются вопросы формирования педагогических и методических компетенций будущих учителей физики посредством использования технологий проблемного обучения в процессе их подготовки. Проанализированы основные принципы данной технологии, особенности её практического применения, влияние на эффективность обучения, а также пути развития компетенций с учётом специфики учебного предмета физики.

Ключевые слова: *проблемное обучение, компетенция, учитель физики, профессиональная подготовка, инновационные технологии, методическая квалификация.*

This article addresses the issues of forming pedagogical and methodological competencies of future physics teachers through the use of problem-based learning technologies in the course of their training. The main principles of this technology, the specifics of its practical

application, its impact on the effectiveness of education, as well as ways to develop competencies considering the specifics of the physics subject are analyzed.

Keywords: *problem-based learning, competence, physics teacher, professional training, innovative technologies, methodological qualification.*

Hozirgi ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri - bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida shakllantirishdir [1]. Ayniqsa, tabiiy fanlar, xususan, fizika fanini o'qitishda muammoli ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning fikrlash, tahlil qilish, muammoni anglab yetish va ilmiy asoslangan yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi [2].

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini isloh qilish, uni zamon talablari asosida modernizatsiya qilish borasida keng ko'lamlı islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, Prezidentimizning 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmoni ("Ilm-fan va ta'lim sohasini tubdan rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida") da ta'limda innovatsion yondashuvlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish muhim vazifa etib belgilangan [3].

Shuningdek, "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi"da ta'lim sifatini oshirish, pedagog kadrlar salohiyatini mustahkamlash va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida urg'u berilgan. Unda ayniqsa muammoli vaziyatlar asosida o'qitish texnologiyalarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali o'qituvchilarning ijodiy fikrlashini shakllantirish zarurligi ta'kidlangan [4].

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4359-sonli Qarori (2019-yil 14-may) bilan tasdiqlangan "Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi"da fizika kabi tabiiy

fanlarni o'qitishda innovatsion va muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali bo'lajak o'qituvchilarning analitik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim yo'nalish sifatida belgilangan [5].

Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida dars tashkil etish esa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-dekabrda 770-sonli qarori ("Pedagogik kadrlarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida") bilan tasdiqlangan o'quv rejalar va dasturlarning markaziy yo'nalishiga aylangan [6].

Shunday zamonaviy yondashuvlar kontekstida, bo'lajak fizika o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini muammoli ta'lim texnologiyalari asosida shakllantirish va rivojlantirish dolzarb ilmiy-amaliy masala bo'lib, bu pedagoglarning kelajakda ta'lim jarayonida yuqori samaradorlikka erishishiga zamin yaratadi. Fizika fanining tabiati izlanish, kuzatish va muammoni hal qilishga asoslangani sababli, ushbu texnologiya aynan mazkur fan doirasida keng qo'llanilishi mumkin va zarurdir.

Muammoli ta'lim – bu o'qituvchilarning bilishga bo'lgan ehtiyojlarini faollashtiruvchi, ularni mustaqil fikrlashga undovchi, muammoli vaziyatlarni hal qilish orqali yangicha bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyadir. Bu yondashuv asosida quyidagi tamoyillar yotadi:

- faoliyatga yo'naltirilganlik;
- mustaqil izlanishga undash;
- ilmiy-tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirish;
- tanqidiy va tizimli fikrlashni shakllantirish.

Shu nuqtai nazardan, muammoli ta'lim texnologiyasi bo'lajak fizika o'qituvchisining zamonaviy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun samarali vosita hisoblanadi [7].

Fizika o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat.

1-jadval. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining kompetensiyalarini aniqlash

Pedagogik kompetensiya	dars mazmunini didaktik jihatdan to'g'ri rejalashtirish va tashkil etish ko'nikmasi.
Metodik kompetensiya	fizikani o'qitishda zamonaviy metod va texnologiyalarni qo'llash.
Axborot-kommunikatsion kompetensiya	axborot vositalaridan samarali foydalanish.
Kasbiy-tadqiqot kompetensiyasi	ilmiy izlanish olib borish, tajriba asosida natijalar chiqarish.

Mazkur kompetensiyalarni rivojlantirishda muammoli vaziyat asosida tashkil etilgan o'quv jarayoni alohida o'rin tutadi [2].

Muammoli ta'lim texnologiyasining fizikani o'qitishdagi amaliy jihatlarini quyidagilardan iborat:

Muammoli savollar tuzish: "Nima sababdan kuchlarning teng ta'siri ostida jism harakatga keladi?", "Agar elektr zaryad vakuumda harakat qilsa, unga qanday kuchlar ta'sir qiladi?"

Muammoli tajribalar: fizik laboratoriya mashg'ulotlarida noma'lum natijani oldindan taxmin qilish va uni tajriba orqali tekshirish.

Muammoli vaziyatlar asosida loyiha ishlarini tashkil etish: masalan, "Magnit induksiyasini aniqlash uchun qanday oddiy qurilma yasash mumkin?" kabi topshiriqlar.

Yuqorida "Nima sababdan kuchlarning teng ta'siri ostida jism harakatga keladi?" muammoli savol qo'ydik.

Endi muammo vaziyatini yaratdik. *Tasavvur qiling, yer ustida tinch turgan bir aravaga ikki odam qarama-qarshi yo'nalishda kuch qo'llaydi: biri chapga 100 N, ikkinchisi o'ngga 100 N kuch bilan. Natijada arava harakatga kelmaydi. Endi esa, agar ikkala odam bir yo'nalishda, masalan, o'ngga qarab har biri 100 N kuch qo'llasa, arava harakatga keladi.*

Bu holatda quyidagi savol tug'iladi: Nega birinchi holatda kuchlar aravani harakatga keltirmaydi, ikkinchisida esa keltiradi, garchi har ikkisida kuch miqdori 100 N bo'lsa?

Talabanning izlanishga yo'naltirilishi (muammoli faoliyat):

- Talabalarga Nyutonning ikkinchi qonuni ($F = ma$) eslatiladi.
- So'ngra savol beriladi: – Har ikkala holatda aravaga ta'sir qilayotgan natijaviy kuch (F) nima bo'ladi?
- Agar natijaviy kuch 0 bo'lsa, tezlanish qanday bo'ladi?
- Agar natijaviy kuch 200 N bo'lsa, arava qanday tezlanish bilan harakatlanadi?

Endi savolni javobini tahlil qilamiz va izoh beramiz.

Jismning harakatga kelishi yoki kelmasligi unga ta'sir etuvchi kuchlarning *natijaviy* ta'siriga bog'liq. Kuchlar teng bo'lib, *qarama-qarshi yo'nalgan* bo'lsa (100 N chapga, 100 N o'ngga), ularning vektor yig'indisi nol bo'ladi:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 100N - 100N = 0$$

Bu holda Nyutonning ikkinchi qonuni bo'yicha:

$$\vec{F} = ma \Rightarrow 0 = ma \Rightarrow 0$$

Demak, jism (arava) harakatsiz qoladi yoki avvaldan harakatda bo'lsa, to'xtamasdan shu holatda davom etadi (Nyutonning birinchi qonuni).

Agar kuchlar bir yo'nalishda bo'lsa (masalan, ikkala odam ham o'ngga 100 N), u holda:

$$\vec{F} = 100N + 100N = 200N \Rightarrow a = \frac{\vec{F}}{m}$$

Jism musbat tezlanish bilan o'ngga harakatga keladi [8].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, jism faqatgina unga ta'sir qilayotgan natijaviy kuch nol bo'lmagandagina tezlanishga ega bo'ladi, ya'ni harakatga keladi. Muammoli savol orqali o'quvchilar kuchlarning yo'nalishi va ularning natijaviy ta'sirini tahlil qilishni o'rganadi.

Muammoli ta'limning natijasini tahlil qilamiz:

- Talaba kuchlar orasidagi vektoriy munosabatni anglaydi.
- Tezlanish faqat natijaviy kuch mavjud bo'lgandagina yuzaga kelishini tushunadi.
- Harakatning sababi va yo'nalishi ustida tahliliy fikr yurita oladi.
- Tanqidiy fikrlash va fizik qonunlarni amalda qo'llash ko'nikmalari rivojlanadi.

Bu yondashuvlar orqali talabalar nafaqat tayyor bilimni oladi, balki uni hosil qilishda faol ishtirokchi bo'lishadi.

Bo'lajak o'qituvchilarning muammoli ta'lim asosida rivojlangan kompetensiyalarini baholash uchun quyidagi metodlar qo'llaniladi:

Kuzatuvlar – amaliy mashg'ulotlarda talabalar faolligi va mustaqilligi.

Portfolio – o'quvchi tomonidan bajarilgan ilmiy loyiha, laboratoriya ishi, dars ishlanmalari.

Test va diagnostik topshiriqlar – muammoni tushunish va yechim topishga qaratilgan testlar.

Refleksiya – talabalar tomonidan o'z faoliyati va o'zlashtirilgan bilimlarga tahliliy yondashuv.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti fizika yo'nalishida olib borilgan eksperimentlar shuni ko'rsatadiki, muammoli ta'lim asosida o'qitilgan guruhda kompetensiyalar rivojlanish darajasi an'anaviy guruhga qaraganda 28–35% yuqori bo'lgan. Talabalar muammoli savollarga mustaqil yechim topish, dars rejasini ishlab chiqish va tajriba o'tkazish bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lishgan.

Muammoli ta'lim texnologiyasi bo'lajak fizika o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu texnologiya orqali talabalar o'z mustaqil fikrlashini, muammoni tahlil qilish va yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi [9]. Shuning uchun:

- Fizika bakalavriat dasturiga muammoli ta'lim texnologiyasini o'rgatadigan maxsus modul kiritilishi lozim;

- Amaliy mashg'ulotlar muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilishi kerak;
- O'qituvchilarning malakasini oshirish kurslariga muammoli ta'limni o'rgatish bo'yicha treninglar kiritilishi maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar:

1. A. M Mahmudov Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: TDPU, 2015. – 240 b.
2. G'. S. Yusupov Fizika o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 192 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Ilm-fan va ta'lim sohasini tubdan rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida: Farmon PF-5712, 2019-yil 29-aprel.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida: Qaror PQ-4359, 2019-yil 14-may.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Pedagogik kadrlarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida: Qaror №770, 2020-yil 9-dekabr.
7. M.M. Hasanboyeva Kompetensiyaviy yondashuv asosida fizika o'qituvchilarini tayyorlashning nazariy-metodik asoslari: Ped. fan. dokt. diss. – Toshkent, 2021. – 275 b.
8. D.M. Yo'ldosheva. Muammoli laboratoriya topshiriqlari orqali talabalarni eksperimental kompetensiyasini rivojlantirish. // Fizika va texnika fanlari jurnali. – 2022. – №2. – B. 85–89.
9. T. Eshonqulova Muammoli ta'lim asosida fizika o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish: Ped. fan. nomz. diss. – Toshkent, 2020. – 175 b.

MUNDARIJA

ILMIY-OMMABOP BO‘LIM

Raxmatullayeva Gulira’no Valijon qizi. Akademik litseylarda molekulyar fizika va termodinamika bo‘limini o‘qitishda raqamli platformalardan foydalanish metodikasi.....	3
Sh.S. Zamonova. Bo‘lajak fizika o‘qituvchilarini muammoli ta‘lim texnologiyalari asosida o‘qitish kompetensiyalarini rivojlantirish	16
E.K. Kalandarov. Qattiq jismlar fizikasidan o‘quv jarayonida ilmiy bilimlarni rivojlantirishda izchillikni amalga oshirishning asosiy shakllari	23
X. Исаев, У. Абдурахманов, Ф.Т. Боймуратов. Размеры частиц наполнителя на топологию бесконечного кластера металл-полимерных композитов.....	30
Eshboltayev Ikromjon Iqboljon o‘g‘li. Ayrim trigonometrik tenglamalarni yechishda matematik analiz elementlaridan foydalanish.....	39
X.I. Nazarov, Q. Ostonov. O‘quvchilarni diofant tenglamalari va ularni yechish usullariga o‘rgatish.....	44
X.I. Nazarov, Q. Ostonov. Maktabda graflar haqidagi asosiy tushunchalarni o‘rganish.....	53

ILG‘OR TAJRIBA VA O‘QITISH METODIKASI

Б.А.Хайдаров. Стробоскопический метод исследования прямолинейного движения	63
Г. М. Насирова. Использование метода моделирования в преподавании закона радиоактивности и радиоактивного распада.....	71
У.А. Юлдашев, Н.Ж. Сайфуллаева. Бўлажак информатика ва ахборот технологиялари ўқитувчиларида Web-дизайн бўйича касбий компетентликни шакллантириш методикаси.....	77
М.А.Фаттахов, Б.Х.Исламов, А.Н.Улукмуродов. Интерактивные методы преподавания предмета “Физика”	85

Z.A. Jumayeva, A.M. Tillaboyev. Fizika fanini o'qitish jarayonida talabalarning muhandislik qobiliyatlarini rivojlantirish	92
O.J. Murodov, A.Sh. Adilova. Muhandislarni tayyorlovchi texnika oliy ta'lim muassasalarida talabalarni fizika faniga ko'nikmalarini shakllantirish	100
P. M. Сулейманова. Развитие профессиональной компетентности учителя в условиях цифровизации образования.....	107

OLIMPIADA VA MASALALAR YECHISH BO'LIMI

Masalalar va yechimlar	114
------------------------------	-----

TALAB, TAKLIF VA TAHLIL

Б.Х. Исламов, А.Н. Улукмуратов, М.А. Фаттахов. О новом подходе к повышению успеваемости студентов в технических вузах.....	128
Х. Исаев, У. Абдурахманов, Ф. Боймуратов. Теплопроводность критический индекс композиционных полимерных материалов, содержащих наночастицы никеля.....	136
Г.Н. Толыбаева. Методика сбора и создания набора данных для обучения модели искусственного интеллекта распознавания каракалпакского языка жестов.....	143
М. Н. Содиков, Э. Х. Бозоров, М.У. Насыров. Табиий радиация фоннинг биологик тизимларга таъсирини инновацион методлар асосида таҳлил қилиши	153
О'N. Sultonova, S.A. Nabiyeva. Kompetensiyaviy yondashuv asosida muammoli masalalar yechish fikrlash talab etadi.....	162
E.H. Bozorov, B.Z. Polvonov. Tibbiyot universitetlarida nurlanishlarning moddalarga ta'siri fanini ilg'or pedagogik metodlar bilan tashkil etishning o'ziga xosligi.....	170
I.D. G'aniyev. Integrativ-elektron metodik tizim modellarining tarmoq texnologiyalari kursiga tatbiqi.....	180
Ergashev Nurbek Zokir o'g'li, E.X. Bozorov, G. M.Nasirova, D.A.Kalandarova. Ionlashtiruvchi nurlanish dozasi mavzusini.....	188

Jurnalning ushbu sonini
tayyorlashda qatnashganlar:

*B. Olimov, F. Saidova, K. Mamatkarimov, R. Turgunboyev, F. Ochilov
Kompyuterda sahifalovchi: M. Dadajanova.*

*O‘zbekiston Respublikasi Matbuot va axborot agentligida
№ 0103 tartib raqami bilan ro‘yxatdan o‘tgan.*

*O‘zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasi Filologiya,
Pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha ekspert kengashi tavsiyasi
(21.04.2014. №4) va Rayosat qarori (30.04.2014. №205/3) ga asosan
fan doktori ilmiy darajasiga talabgorlar jurnallari ro‘yxatiga «Fizika,
matematika va informatika» jurnali kiritilgan.*

Tahririyat manzili:

**Toshkent shahr, Olmazor tumani Ziyo ko‘chasi 6 - uy.
T.N.Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti**

FIZIKA, MATEMATIKA va INFORMATIKA jurnali

Web-site: <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatika.htm>

E-mail: fizmat_jurnali@inbox.uz

Bosishga ruxsat etildi. . . . 2025 y. Qog‘oz bichimi 60x84 1/16.

Ofset bosma usulida bosildi. 12 bosma taboq.

Adadi nusxa Buyurtma №

**“BIZNES POLIGRAF” MCHJ bosmaxonasi,
Toshkent shahar, Chilonzor katta Qozirobod 65 uy.**

